

Konsep Eling, Nilai Etika dalam Sastra Jawa Modern

Catatan Tirto Suwondo

Dalam artikelnya yang berjudul "Eling, Sikap Batin Jawa yang Paling Inti" (dalam buku *Bahasa, Sastra, Budaya*, Gadjah Mada University Press, 1985), Subagio Sastrowardoyo mengatakan bahwa kata "eling" mengalami berbagai dimensi arti, karena pertaliannya yang begitu akrab dengan sikap batin Jawa yang paling inti. Sikap batin itu tidak hanya berlaku di dalam suasana dan penghayatan religi, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sosial dan pelaksanaan norma etika.

Selanjutnya, ia menyebutkan bahwa "eling" dapat dianggap sebagai kemampuan jawa, sebagai nilai etika, dan atau sebagai tahap penghayatan religi. Dalam hubungannya dengan kemampuan jiwa, konsep "eling" menghubungkan detik-detik pengalaman dulu dengan pengalaman saat ini, sehingga ada kesadaran akan kelanjutan antara masa lalu dan masa kini pribadi kita, dan daya

ingat itu menyadarkan kita terhadap eksistensi diri kita. Oleh sebab itu, konsep ini melandasi adanya identifikasi diri, kecuali itu juga kesadaran akan konsekuensi perbuatan dan tanggung jawab pribadi.

Sedangkan konsep "eling" sebagai nilai etika, berhubungan erat dengan persoalan pengendalian diri, misalnya pada waktu sedih, marah atau bingung, sehingga orang diharapkan sadar akan perbuatan dirinya dan jangan sampai terguncang oleh hanyutan perasaan, keruwetan pikiran, atau luapan amarah. Orang diharapkan "eling" (ingat) sehingga sanggup menguasai diri. Oleh karena itulah, penguasaan diri (*self control*) merupakan cita-cita hidup yang tinggi dalam etika Jawa. Konsep-konsep yang telah disebutkan di atas, sesungguhnya secara tidak langsung telah berkaitan erat dengan tahap penghayatan religi, karena semua itu dalam

pola kehidupan Jawa merupakan upaya pencapaian "sesuatu" yang lebih tinggi, yakni Yang Menguasai Diri Kita.

Konsep "eling" sebagai tahap penghayatan religi ini dapat diartikan sebagai kesadaran yang tinggi dalam penghayatan keagamaan yang intens. Tahap ini kiranya dapat dicapai dengan cara persiapan sikap dan penglihatan batin yang disebut *neng* (diam) dan *ning* (jernih). Dengan jalan ini diharapkan seseorang dapat menghilangkan pemisahan antara jagad besar dan jagad kecil dalam persatuan makhluk-khaliqu, dengan demikian akan dicapai pendekatan kepada Tuhan secara sempurna.

Begitulah konsep "eling" dalam model kehidupan atau dalam filsafat Jawa, yang secara kolektif telah menjadi semacam dogma yang harus diakui dan dijalankan, apabila orang ingin mencapai eksistensi dan kesejahteraan dirinya. Hal demikian tidak hanya berlaku bagi orang-orang masa kini atau orang masa lalu, melainkan sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat, bahkan sudah berlaku sejak permulaan dunia

(setidaknya ini diakui oleh faham Jawa).

Untuk dapat merunut bagaimana konsep "eling" ini tetap menjadi pola "panutan" bagi masyarakat Jawa, setidaknya kita bisa mempelajari berbagai teks karya pustaka Jawa. Kita lihat misalnya dalam sastra Jawa Kuna, seperti dalam *Wedhatama*, karya yang mengandung ajaran filsafat Jawa dengan tema utama "penguasaan diri", yang ditulis oleh Gusti Mangkunegoro IV (1809-1881). Di samping bertema penguasaan diri, juga merupakan pencerminan yang jernih dari kesadaran hidup. Sedangkan berbagai tingkah laku dan perbuatan yang sesat, misalnya dalam masyarakat Jawa dikenal adanya *ma lima*: minum minuman keras, menghisap candu, mencuri, main (kartu atau perempuan), dan materialistis atau mencari keuntungan pribadi; dapat kita baca dalam *Wulangreh* karya Pakubuwana IV (1714-1748). Selain itu, konsep "eling"

selain dijumpai dalam karya sastra di atas, sesungguhnya masih banyak lagi, misalnya dalam karya-karya Ranggawarsita atau beberapa pujangga yang lain.

Lantas bagaimanakah intensitas karya-karya sastra Jawa yang muncul sekarang ini? Apakah kesusasteraan Jawa yang hidup dalam zaman modern yang sudah banyak terpengaruh oleh peradaban Barat juga mencerminkan nilai luhur seperti dalam karya-karya sastra Jawa Kuna? Di sinilah saya akan mencoba memahami salah satu karya sastra Jawa modern, yang secara tersirat menurut hemat saya juga mengungkapkan masalah atau konsep seperti yang ada dalam sastra Jawa seperti di atas tadi. Dan mungkin bukanlah suatu kebetulan, saya memilih buku karangan Imam Sardjono, yang berjudul *Kridhaning Ngaurip* (Liku-liku Hidup) (Balai Pustaka, 1986)

Buku karya Imam Sardjono yang diterbitkan Balai Pustaka 1986 ini, yang berisi tujuh buah *crita cekak* (cerita pendek), sesungguhnya telah dimuat dalam majalah berbahasa Jawa *Penyebar Semangat dan Jaya Baya* sekitar tahun 1952-1954. Oleh karena penerbit Balai Pustaka merasa perlu menghidupkan dan melestarikan kesusastraan Jawa, maka karya-karya yang tersebar itu kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi buku seperti ini. Dengan begitu, bertambahlah jumlah pustaka Jawa yang akhir-akhir ini dikhawatirkan semakin musnah.

Bila dilihat esensinya, cerpen-cerpen yang terhimpun dalam buku ini sesungguhnya tidak berbeda jauh dengan apa yang dapat dilihat dalam karya-karya sastra Jawa lama, terutama masalah dan tema yang dikemukakannya. Hanya saja, perbedaannya yang agak jelas, karya sastra Jawa modern ini berupa fiksi, sebagaimana layaknya fiksi atau karya sastra modern, tidak berbentuk tembang sebagaimana dalam karya sastra lama. Bahasanya pun sudah tidak berupa bahasa krama inggil, tetapi bahasa sehari-hari. Dan satu hal lagi, karya sastra modern dalam menyampaikan tema dan amanat lebih diramu dalam unsur fiksi. Meskipun demikian, mengenai persoalan kehidupan manusia, misalnya seperti petunjuk, nasihat, atau tujuan dari karya itu tidak berbeda jauh dengan karya-karya terdahulu.

Kalau dalam *Wedhatama* atau *wulangreh* konsep "eling" lebih tampak menonjol, konsep ini menonjol pula misalnya dalam cerpen "Peling" (Peringatan), "Kang Eling lan Sing Lali" (yang Ingat dan Yang Lupa), dan "Warisan Nggawa Korban" (Warisan Membawa Korban).

Dalam cerpen "Peling" (Peringatan), konsep "eling" ini ditampilkan lewat mimpi. Suatu ketika, Sukmana bermimpi masuk penjara selama 6 tahun. Ketika di dalam penjara, istrinya Sri Subekti kawin lagi dengan pemuda kaya bernama Bardiman. Setelah 6 tahun lamanya, ketika ia bebas, merasa bingung ke mana ia harus pulang, sebab sang istri sudah menjadi milik orang lain. Akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke hutan, sehingga ia bertemu dengan setan *Gundhulprenges*. Karena sudah bersahabat dengan setan itu, maka ia ditugaskan untuk menggoda Bardiman dan bekas istrinya sendiri itu. Namun, karena ia tidak tega menghancurkan perkawinan orang lain, maka ia ketakutan dan tidak bersedia. Dengan begitu, ia kemudian sadar dan bangun dari tidurnya. Dengan adanya mimpi buruk itulah, maka esok harinya ia sadar dan lekas-lekas pergi ke kantor dan bermaksud segera mengembalikan uang kantor yang akan dikorupsi itu. Dengan begitu, ia "eling" (ingat/sadar) bahwa perbuatannya itu melanggar nilai-nilai etika, dan ia ingat pula bahwa perbuatan demikian tidak sesuai dengan ketentuan penghayatan religinya.

Sedangkan dalam cerpen "Kang Eling lan Sing Lali" (Yang Ingat dan Yang Lupa), konsep "eling" ini lebih dapat dipahami maknanya ketika dipertentangkan dengan konsep "lali" (lupa). Jadi, bagi orang yang "eling" akan perbuatan sombong dan korupsi seperti yang dilakukan oleh tokoh Sarjana, tentu tidak akan melakukan perbuatan itu, karena ia sadar akan nilai-nilai yang melanggar etika dan keagamaan itu. Tetapi, bagi orang yang "lali" seperti Sarjana itulah yang kemudian menuai akibatnya, yaitu masuk penjara.

Demikian juga dalam cerpen "Warisan Nggawa Korban" (Warisan Membawa Korban). Hanya gara-gara warisanlah, mereka bersaudara bertengkar, dan pada akhirnya justru membawa korban,

pada akhirnya justru membawa korban, yaitu ia sendiri dan suaminya. Ia dan suaminya meninggal akibat tidak kuat memikirkan warisan yang tengah dipersempretkan itu. Namun, konsep "eling" ini agaknya menjelma dalam diri anaknya, Praptini dan Sri Palupi, karena mereka berdua ingat bahwa warisan itulah yang menyebabkan ayah ibunya meninggal. Oleh sebab itu, warisan tanah itu dijual, dan uangnya buat biaya kuliah Sri Palupi. Dengan demikian, konsep "eling" muncul dalam bentuk identifikasi dengan kejadian masa lalu dan upaya mencapai tujuan di masa mendatang.

Selain cerpen yang mengungkapkan konsep "eling" seperti telah dibicarakan di atas, cerpen-cerpen dalam buku *Kridhaning Ngaurip* semuanya juga menyiratkan konsep itu, hanya saja agak tersamar. Cerpen "Cobaning Pangabekti" (Godaan Kesetiaan), mengungkapkan masalah pertentangan antara cinta dan kemauan orang tua. Pertentangan ini muncul pula dalam cerpen "Getering Tresna Asih" (Getaran Cinta Kasih). Sedangkan dalam cerpen "Kang Kianat" (Yang Berkhianat), konsep "eling" ini terletak pada ketidak konsekuan manusia terhadap tindak dan perbuatannya sendiri. Hal ini tampak misalnya, tokoh Jaka Lelung yang brasa memberikan pelajaran kebaikan kepada masyarakat ternyata mati bunuh diri masuk jurang, hanya karena dirinya merasa anak haram jadah. Ketidak konsekuan dalam hal cinta ini juga tampak dalam cerpen terakhir "Tepining Kali Brantas" (Pinggir Sungai Brantas). Di dalam cerpen ini, konsep "eling" tidak begitu jelas, sebab unsur yang ditonjolkan adalah masalah cinta dan perasaan saja. Jadi unsur didaktis-pragmatiknya tidak tampak, meskipun cerpen ini dibangun dengan alur dan pengaluran yang bagus.

III

Dari hal-hal yang diuraikan di bagian depan, akhirnya dapatlah ditarik simpulan kecil mengenai konsep "eling" dalam kesusastraan Jawa modern ini. Sebagaimana tampak dalam kesusastraan Jawa Kuna, kesusastraan Jawa modern

pada dasarnya juga mengandung ajaran filsafat hidup bagi orang Jawa khususnya, dan bagi manusia umumnya. Dan tampaknya, konsep "eling" ini sengaja diutamakan oleh pengarang dalam karyanya, sebab pandangan atau filsafat hidup pengarang sangat dipengaruhi, atau sengaja belajar, dari filsafat hidup manusia Jawa.

Kalau dipandang dari segi kualitas, mungkin karya sastra Jawa Kuna dan karya modern tidak begitu jauh berbeda. Saya katakan demikian karena, karya sastra Jawa Kuna dapat mencapai titik popularitas karena ibarat emas berada di antara perak-perak atau perunggu-perunggu, tetapi kalau karya sastra Jawa modern ibarat emas berada di antara emas-emas yang lain di toko emas.

Yogyakarta, 9 Februari 1989-h